

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20228697>

LUQMON BO‘RIXONNING “SINOV MUDDATI” HIKOYASIDA MA’NAVIY SINOV VA HAYOT HAQIQATINING TALQINI

Yoqubova Parizoda Erkinjon qizi

Navoiy davlat universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy o‘zbek nasrining yirik vakili Luqmon Bo‘rixonning “Sinov muddati” hikoyasidagi ma’naviy-axloqiy muammolar tahliliga bag‘ishlanadi. Asarda qahramonning turli hayotiy qiyinchiliklarga duch kelishi, ularning qarshisida o‘zini qanday tutishi va ichki kurashlari tasvirlanadi. Hikoya orqali muallif insonning haqiqiy qadri aynan sinovli vaziyatlarda namoyon bo‘lishini ko‘rsatadi. Qahramonning o‘z xatolaridan saboq chiqarishi va hayotiy tajriba orttirishi asarning asosiy g‘oyasini tashkil etadi. Asar o‘quvchini chuqur o‘yga toldiradi va har qanday holatda ham to‘g‘ri yo‘lni tanlashga undaydi.

Kalit so‘zlar: sinov, hayot, sabr, matonat, tajriba, qaror, tanlov, peyzaj, leytmotiv, konflikt.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу духовно-нравственных проблем в рассказе Luqmon Bo‘rixon «Испытательный срок». В произведении изображаются жизненные трудности, с которыми сталкивается главный герой, его поведение перед лицом испытаний и внутренние переживания. Через сюжет автор показывает, что истинная ценность человека проявляется именно в сложных и испытательных ситуациях. Основную идею произведения составляет осознание героем своих ошибок и приобретение жизненного опыта.

Расказ заставляет читателя глубоко задуматься и побуждает выбрать правильный путь в любых обстоятельствах.

Ключевые слова: испытание, жизнь, терпение, стойкость, опыт, решение, выбор, пейзаж, лейтмотив, конфликт.

Abstract: *This article is devoted to the analysis of moral and ethical issues in the story “Probation Period” by Luqmon Bo‘rixon, a prominent representative of modern Uzbek prose. The story depicts the various life challenges faced by the protagonist, his behavior in difficult situations, and his inner struggles. Through the narrative, the author demonstrates that a person’s true value is revealed precisely in times of trial. The main idea of the work lies in the protagonist’s ability to learn from his mistakes and gain life experience. The story encourages readers to think deeply and to choose the right path under any circumstances.*

Keywords: *trial, life, patience, perseverance, experience, decision, choice, landscape, leitmotif, conflict.*

KIRISH. Adabiyot – insonshunoslikdir. Inson qalbining eng qorong‘u va eng yorug‘ nuqtalarini kashf etish, uning murakkab tabiati ustida mushohada yuritish badiiy ijodning bosh maqsadidir. O‘zbek adabiyotida xarakterlar yaratish va inson ruhiyatining nozik qirralarini ochib berishda Luqmon Bo‘rixonning o‘ziga xos o‘rni bor. Adibning “Sinov muddati” hikoyasi jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar fonida shaxsning ichki “men”i bilan kurashini aks ettiruvchi o‘ziga xos ma’naviy ko‘zgudir. Maqolada ushbu hikoyaning bugungi kundagi dolzarbligi va undagi vijdon tushunchasi atroflicha o‘rganiladi. “Adabiy tanqidning xos xususiyati aniq badiiy asar haqida fikr-mulohaza yuritish, uni baholash bo‘lib, uning jamiyat va inson kamolotidagi o‘rnini belgilashdan iborat. Ayni vaqtda u adabiy jarayon taraqqiyotiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi”¹ jumllalarida nazarda tutilgan muhim va mas’uliyatli vazifani bajarib kelayotgan o‘zbek adabiyotshunosligi va adabiy tanqidida batafsil o‘rganilayotgan

¹ Bo‘rixon L. "Sinov muddati". Saylanma asarlar. - Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2020. 7-bet.

yozuvchilardan biri Luqmon Bo‘rixondir. Muallif asarlarida sho‘ro zamoni va yangi davr odamlarining obrazlari, totalitar tuzumning inson qalbida qoldirgan asoratlari, iztirob va fojealari orqali maromiga yetkazib badiiy gavdalanirilmogda. Shuningdek, istiqlol keltirgan erkinlikdan bahramandlik va yangilanishlardan qoniqish motivlari keng o‘rin olmogda.

Luqmon Bo‘rixon ijodi adabiyotshunos olimlar: Q.Yo‘ldoshev, B.Karimov, A.Xolmurodov hamda bir nechta tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan bo‘lsa-da aynan “Sinov muddati” hikoyasidagi vijdon va insoniylik kategoriyalari alohida tadqiqot obyekti sifatida o‘rganilmagan. Hikoyada realizm an‘analarining yangicha talqini ko‘zga tashlanadi. Yozuvchi insonni shunchaki ijtimoiy mavjudot emas, balki doimiy ma‘naviy tanlov oldida turgan ma‘naviy subyekt sifatida tasvirlaydi.

MUHOKAMA.

Avvalo, “har bir yozuvchi o‘z hayotiy tajribasiga suyanadi. Buning natijasida turli yozuvchilar hayotning turli (o‘zlariga tanish bo‘lgan) tomonlarini asarlarida in‘ikos ettiradilar. Demak, turli yozuvchilar tomonidan yozilgan asarlar turlicha hayot materialini, turlicha kishilarni adabiyotga olib kiradi. Ikkinchidan, adabiyotning bosh vazifasi bo‘lmish insonshunoslik, psixologik tasvir borasida ham yozuvchilarning qalami bir-biridan farq qiladi. Uchinchidan, yozuvchi uslubi (stili)ning shakllanishida uning qaysi tabaqa o‘quvchilariga mo‘ljallab yozishi juda katta ahamiyatga ega”. Demak, yozuvchi badiiy uslubi muallif individualligining betakror ifodasi bo‘lib, voqelikni o‘ziga xos tarzda tadqiq qilish shakli sifatida uning o‘ziga xos umumiy tomonlarini, shu bilan birga alohida jihatlarini ajratib ko‘rsatib turadi.

1. “*Sinov muddati*” – ma‘naviy imtihon ramzi sifatida hikoya sarlavhasining o‘ziyoq o‘quvchini chuqur o‘yga toldiradi. Odatda, bu ibora mehnat qonunchiligida ma‘lum bir lavozimga loyqlikni tekshirish davrini anglatadi. Biroq Luqmon Bo‘rixon bu tushunchani falsafiy-axloqiy darajaga ko‘taradi. Asar qahramoni uchun hayotning har bir lahza aslida sinov muddatidir. Yozuvchi asarda insonning mansabi oshgani sayin uning insoniyligi pasayib ketmasligi kerak degan g‘oyani ilgari suradi. Qahramon duch keladigan to‘siqlar – bu shunchaki tashqi qiyinchiliklar emas, balki

uning nafsini jilovlash, halolligini saqlab qolish va o‘zgalar dardiga darmon bo‘la olish qobiliyatini sinovchi hikoyadir. Tushunarli, sodda mazmunli mulohazalarni ilgari suradi. Adabiyotshunos olim mavzuni yoritish usuli va fikrlash jarayonida chinakam xalqchilikka suyanadi. “Agar xalqchilik deganda biror xalq, biror mamlakat odamlarining xulq-atvorini, urf-odatlarini va xarakter xususiyatlarini haqqoniy tasvirlashni tushunadigan bo‘lsak, xalqchilik chinakam badiiy asarning zarur shartidir”.

2. *Vijdon – shaxs ma’naviyatining markazi.*

Maqolaning markaziy qismi hikoyadagi vijdon tushunchasiga qaratiladi. Luqmon Bo‘rixon qahramonining ichki dunyosini tasvirlashda psixologik tahlil usulidan unumli foydalanadi. Qahramon o‘z-o‘zi bilan bahslashadi, o‘zini oqlashga urinadi, lekin vijdoni oldida baribir taslim bo‘ladi.

Asarda vijdon tushunchasi quyidagi bosqichlarda namoyon bo‘ladi:

Ikkilanish: qiyin vaziyatda to‘g‘ri yo‘lni tanlashdagi ruhiy qiynoqlar.

Tanlov: shaxsiy manfaatdan voz kechib, haqiqat tomonga o‘tish.

Xotirjamlik: to‘g‘ri qaror qabul qilingandan keyingi ruhiy yengillik.

Adib kitobxonga shunday xulosani beradi: insonni qonunlar yoki jazo choralari emas, balki uning ichidagi “uyg‘oq vijdon” yomonlikdan to‘sib turishi kerak. “Luqmon Bo‘rixon qissa va hikoyalarida ham insonning mehnati, xatti-harakatlari tasviridan ko‘ra, uning qalb kechinmalari, ko‘ngil tovlanishlari, ruhiy holatlari ifodasini aks ettirishga intilish kuchli. Uning asarlarida qahramonlar ruhiyati ifodasi tabiat tasviri, atrof-muhitda yuz berayotgan voqea-hodisalarga uyg‘un tarzda yoritiladi. Adib o‘z hikoyalarida bir-birini takrorlamaydigan obrazlar yaratishni maqsad qiladi”. Tahlildagi hikoyada muallif bunga erishadi, albatta.

Luqmon Bo‘rixonning ushbu hikoyasi misolida “ijtimoiy sinov” va “ma’naviy sinov” tushunchalarining o‘zaro nisbati tahlil qilingan. Shuningdek, yozuvchining personajlar ruhiyatini tasvirlashda qo‘llagan yangicha badiiy usullari ochib berilgan.

Sobir va Jasur bolalikdan qalin do‘st. Jasur hiyla mahmadona, Sobir esa anchayin og‘ir-vazmin. “Hechqisi yo‘q, – deya hazillashardi adabiyot muallimi, – ikkovlashib bir butun odam bo‘lasizlar”.¹

Muallif ikki do‘st – Sobir va Jasur obrazini yaratishda badiiy tasvirning zidlantirish usulidan foydalangan. Bu usul kitobxonga qahramonlarni bir-biriga qiyoslagan holda tezroq tanish imkonini beradi:

Jasur: ”Mahmadona” – ya’ni gapdon, sho‘x va balki biroz yuzakiroq.

Sobir: “Og‘ir-vazmin” – kamgap, mulohazali va ichki dunyosi boy.

Adabiyot muallimining: “Hechqisi yo‘q, ikkovlashib bir butun odam bo‘lasizlar”, – degan hazili chuqur falsafiy ma’noga ega.

Bu jumlada inson tabiatidagi ikki xil qutbning birlashuvi nazarda tutilgan. Biri harakat va so‘zga, ikkinchisi esa aql va sabrga tayanadi.

– Garangmisan?! Hozir portlaydi, benzini tokib ketgan! Undan ko‘ra qochdik... guvoh bo‘lib qolamiz.

Ammo Sobir do‘stining qo‘lini siltab tashladi-da, avtohalokat tomon yugurdi.

Ey, to‘xta, to‘xta, tentak! – deya qichqirdi uning ortidan Jasur. – O‘rgildim senday qahramondan! U shartta o‘girilib qishloq tomon chopdi: “Tezroq, tezroq daf bo‘lish kerak. Hozir portlab ketadi! Bir kamim organma-organ so‘roq berib yurishmi?!”

Ushbu parchada ikki do‘stning hayotga, mas’uliyatga va inson qadriga bo‘lgan munosabati keskin farqlanadi.

Sobir – fidoyilik timsoli. Xavfni (portlash ehtimolini) bilsa-da, o‘z galar hayotini qutqarishni burchi deb biladi. Uning “Yugurdik! Yordam beramiz!” degan gapi mardlik va ichki vazminlikdan kelib chiqadigan qat’iyatdir.

Jasur — xudbinlik va qo‘rquv timsoli. U faqat o‘z jonini va xotirjamligini o‘ylaydi. Uning “Guvoh bo‘lib qolamiz”, “Organma-organ so‘roq berib yurishmi?!”, degan andishalari uning ma’nan zaifligini va faqat shaxsiy manfaatini ustun qo‘yishini fosh qiladi.

¹ O‘sha asar, 179-bet.

Ismlardagi ironiya

Muallif qahramonlarga ism tanlashda o'ziga xos piching qo'llagan.

Jasur ismi – botir, qo'rqmas ma'nosini anglatsa-da, u hayotiy sinov kelganda eng birinchi bo'lib voqea joyidan qochadi.

Sobir esa (sabrli, matonatli) o'z ismiga mos ravishda og'ir vaziyatda o'zini yo'qotmaydi va mas'uliyatni bo'yniga oladi.

Hikoya nomi nega “Sinov muddati” ekanligi aynan shu sahnada oydinlashadi. Hayot bu yigitlarga to'satdan sinov taqdim etdi.

Jasur uchun sinov, o'z qo'rquvi va “nima deydi?” degan andishasidan ustun kelish edi, u bu sinovdan yiqildi.

Sobir uchun sinov: Do'stining qarshiligiga qaramay, to'g'ri yo'lni tanlash edi va u buni uddaladi.

“O'zbek adabiyotining yangi, mustaqillik davrida yozuvchilarimizning o'tgan asrda qo'lga kiritgan eng muhim yutuqlari yoddan ko'tarilmasligi, eng yaxshi adabiy an'analar davom etishi, atoqli shoir va yozuvchilarimizning boy ijodiy tajribasi unut bo'lmasligi, aksincha, adabiyotimizning navqiron namoyandalari ustozlari erishgan cho'qqidan turib parvoz qilishlari lozim”. Mohir adabi L.Bo'rixon mahorat bilan davom ettirgan yozuvchisidir.

“ – Jasurjon, keldingmi bolam, sho'rimiz qurib qoldi!

– Ha tinchlikmi?! Onasi sho'rq-sho'rq yig'lab yuz-ko'ziga ro'molini bosdi.

– Dadang taksida ketayotib avariya uchrad. Hozir kasalxonadan telefon qilishdi. Yura qol, tezroq boraylik. Aytgancha, Sobir jo'rang o'sha yerda ekan, baraka topsin. – A nima?!

Hang-u mang qotgan Jasurning bo'g'zidan arang shu sas chiqdi. U ko'z o'ngi qorong'ulashib devorga yelkasini tirab, turib qoldi.

Luqmon Bo'rixon ushbu kichik lavha orqali o'quvchiga muhim bir haqiqatni eslatadi: Haqiqiy mardlik so'zda emas, balki xavf ostida qolgan inson uchun qilingan amalda namoyon bo'ladi. Jasurning qochishi uning ma'naviy mag'lubiyati, Sobirning avtohalokat tomon chopishi esa uning insoniy g'alabasidir.

Parchadagi eng kuchli badiiy tasvir — Jasurning o‘z xudbinligi tuzog‘iga tushishidir. U boya “portlab ketadi”, “guvoh bo‘lmaylik” deb qochgan o‘sha avtohalokatda aslida o‘z otasi hayot-mamot jangini olib borayotgan edi.

Jasur begona deb o‘ylagan inson uning eng yaqin kishisi bo‘lib chiqdi. Bu o‘quvchiga “O‘zgalarga ko‘rsatilgan befarqlik, aslida o‘zning yaqin insoniga bo‘lish mumkin” degan signalni beradi.

Onasining “Sobir jo‘rang o‘sha yerda ekan, baraka topsin” degan gapi Jasur uchun tarsakidek gap. U nafaqat do‘stining otasini , balki shunchaki bir insonni qutqarish uchun o‘zini xavfga otgan edi. Jasurning qochgan joyiga Sobirning kirib borishi — mardlik va nomardlikning yakuniy to‘qnashuvidir. Sobirning amali Jasurning butun umrlik vijdon azobiga sabab bo‘ladi. Jasurning holati muallif tomonidan juda aniq tasvirlangan: “Bo‘g‘zidan arang shu sas chiqdi”, “Ko‘z o‘ngi qorong‘ulashdi”. Bu shunchaki qo‘rquv emas, bu sharmandalik va kechikkan pushaymonlik zarbasidir.

Luqmon Bo‘rixon asar yakunida barchamizni bir savol qarshisida qoldiradi: Agar o‘sha lahzada hamma Jasur kabi yo‘l tutganda nima bo‘lar edi? Hikoya bizni har bir insoniy fojia ortida “o‘zimizniki” yoki “begona” bo‘lmagan umuminsoniy qadriyat turishini anglashga chorlaydi. Sobir qutqargan hayot aslida insoniylikning o‘zi edi, Jasur qochgan narsa esa o‘zining kelajakdagi vijdoni edi. Parchadagi eng kuchli badiiy tasvir – Jasurning o‘z xudbinligi tuzog‘iga tushishidir. U boya “portlab ketadi”, “guvoh bo‘lmaylik” deb qochgan o‘sha avtohalokatda aslida o‘z otasi hayot-mamot jangini olib borayotgan edi.

Jasur begona deb o‘ylagan inson uning eng yaqin kishisi bo‘lib chiqdi. Bu o‘quvchiga “O‘zgalarga ko‘rsatilgan befarqlik, aslida o‘zning yaqin insoniga bo‘lish mumkin” degan signalni beradi. Onasining “Sobir jo‘rang o‘sha yerda ekan, baraka topsin” degan gapi Jasur uchun tarsakidek gap.

U nafaqat do‘stining otasini , balki shunchaki bir insonni qutqarish uchun o‘zini xavfga otgan edi. Jasurning qochgan joyiga Sobirning kirib borishi – mardlik va nomardlikning yakuniy to‘qnashuvidir.

Sobirning amali Jasurning butun umrlik vijdon azobiga sabab bo‘ladi.

Jasurning holati muallif tomonidan juda aniq tasvirlangan: “Bo‘g‘zidan arang shu sas chiqdi”, “Ko‘z o‘ngi qorong‘ulashdi”.

Bu shunchaki qo‘rquv emas, bu sharmandalik va kechikkan pushaymonlik zarbasidir.

Luqmon Bo‘rixon asar yakunida barchamizni bir savol qarshisida qoldiradi: Agar o‘sha lahzada hamma Jasur kabi yo‘l tutganda nima bo‘lar edi? Hikoya bizni har bir insoniy fojia ortida “o‘zimizniki” yoki “begona” bo‘lmagan umuminsoniy qadriyat turishini anglashga chorlaydi. Sobir qutqargan hayot aslida insoniylikning o‘zi edi, Jasur qochgan narsa esa o‘zining kelajakdagi vijdoni edi.

XULOSA. Luqmon Bo‘rixonning “Sinov muddati” hikoyasi bugungi kunda jamiyatimiz uchun juda zarur bo‘lgan insoniylik darsidir. Maqola tahlillari shuni ko‘rsatadiki: birinchidan, asar o‘zining realistik tasvirlari bilan kitobxonda kuchli emotsional ta‘sir uyg‘otadi. Ikkinchi tomondan, vijdon g‘oyasi asarning poydevori bo‘lib, u o‘quvchini halollikka chorlaydi. Uchinchidan, muallifning mahorati inson ruhiyatidagi ziddiyatli nuqtalarni mahorat bilan bog‘lay olishida ko‘rinadi. Ushbu hikoyani umumta‘lim maktablari va oliy o‘quv yurtlarining adabiyot darslarida “Inson va jamiyat” mavzulari doirasida chuqurroq o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Zero, vijdonli insonlarga sog‘lom jamiyatning asosini tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bo‘rixon L. "Sinov muddati". Saylanma asarlar. - Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2020.
2. Белениский В. “Адабий орзулар”. Т.: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1997.
3. Каримов Наим. XX аср адабиёти манзаралари. (Биринчи китоб), Тошкент: “O‘zbekiston”, 2008 й.
4. Yo‘ldoshev Q. "Yoniq so‘z". – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2006.
5. Султонов И. Адабиёт назарияси. – Тошкент: “Ўқитувчи”. 1986.
6. Sadullayeva M.A. Luqmon Bo‘rixonning qissa va hikoyalari badiiy mahorat masalasi. Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Urganch-2023.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/LuqmonBo‘rixon>